

AVIAPOLIKSEN ALUEELLINEN ENERGIASELVITYS – KONSEPTIEN TESTAUS HUBERILAN ALUEELLA

Raportti 25.3.2026

RAMBOLL

Vantaa

Tekijät:

Jukka Kopra, Ramboll Finland Oy
Eetu Karjalainen, Ramboll Finland Oy
Henna Näsänen, Ramboll Finland Oy

Tilaaaja: Vantaan kaupunki

Työtä ohjasivat:

Eira Linko, projektikoordinaattori, Vantaan kaupunki, Neutralpath-hanke
Kirsi Unhonen, energia-asiantuntija, Vantaan kaupunki, Neutralpath-hanke
Päivi Veijola, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki
Carina Ölander, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki
Ilari Airikkala, projektijohtaja, Vantaan kaupunki
Antti Pyötsiä, Elo Oy
Teemu Tuomainen, Dahl Finland Oy
Aki Davidsson, DT+S Arkkitehdit Oy
Heidi Kerosuo, YIT Rakennus Oy
Riku Siren, Kiinteistö Oy Aviakaari

Selvitys on toteutettu osana NEUTRALPATH-hankkeen Vantaan osatoteutusta.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon Europe -ohjelmasta rahoitussopimuksella nro. 101096753. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kirjoittajien eivätkä välttämättä vastaa Euroopan Unionin tai CINEA:n näkemystä. Euroopan Unionia tai rahoittajaa ei voida pitää vastuullisena sisällöstä.

**Euroopan unionin
rahoittama**

Sisälllys

1. Lähtötiedot
2. Energiatarpeet
3. Energiajärjestelmän vaihtoehdot
4. Alueellisen energiatuotannon potentiaali
5. Konseptien testaus Huberilan alueella
6. Suositukset jatkosuunnitteluun

Työn tausta ja tavoitteet

Työn tausta

Aviapolikseen on tavoitteena toteuttaa hiilineutraali energiaselvytys, joka pilotoi uusia ratkaisuja, mahdollistaa uusiutuvan energian tuotantoa ja tukee ylijäämäenergioiden hyödyntämistä ja sähkö- ja lämpöverkkojen tasapainoista, päästöttömiin energianlähteisiin perustuvaa toimintaa.

Veromieheen Aviapoliksen alueelle on toteutettu keväällä 2025 Aviapoliksen alueen kattava energiaselvitys. Selvityksessä on tarkasteltu keinoja vähähiilisen energiaselvytyskehittämiseksi alueelle määrittäen raamit alueen jatkosuunnittelulle ja yhteiskehittämiselle energiaselvytysten näkökulmasta. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy ja työ on valmistunut 3.7.2025.

Tavoitteet

Tämän selvityksen tavoitteena on Aviapoliksen alueelliseen energiaselvityksen konseptien testaaminen sekä soveltuvuuden tarkastelu Huberilan alueella. Työssä tarkastellaan myös alueellisen energiatuotannon potentiaalia Huberilassa.

Huberilan alueella on viisi maanomistajaa (Vantaan kaupunki, YIT, Elo, Dahl, Avia Logistics Center & Aviakaari). Huberilan alueen rakentaminen tulee toteutumaan vaiheittain arviolta noin 10–20 vuoden kuluessa. Alueella on kolme rakennushistoriallisesti arvokasta kaarihallia. Rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu tutkitaan. Rakennuskannan kerrosalat ovat tämänhetkisiä arvioita ja perustuvat vuonna 2025 laadittuihin alueluonnoksiin.

1. Lähtötiedot

Huberilan alueluonnos

Huberilan alue on tunnistettu NEUTRALPATH-hankkeessa potentiaalisesti energiapositiivisen alueen pilotiksi. Alue sijaitsee Lentoasemantien ja Tikkurilantien välissä. Huberin hallien ympärille rakentuu uusi käveltävä kaupunkikeskusta. Alueelle kaavoitetaan asumista noin 1 500-2 000 asukkaalle, työpaikkarakentamista, virkistysalueita, päiväkotia ja muita palveluita.

Rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu tutkitaan. Vaihtoehtoina hallien uusiokäyttöön ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, kirjasto, liikuntahalli tai pohjoiseen kaarihalliin päiväkotia. Kaarihallit voivat toimia osana alueen energiaratkaisua, jota tarkastellaan myös osana selvitystyötä halliin sijoittuvien toimintojen osalta.

Huberilan alueen alustava alueluonnos vuonna 2025

Huberilan alueen maanomistajat ja rakennuskannan kerrosalat

Huberilan alueen rakennuskannan arvioidut kerrosalat esitetään taulukossa maanomistajakohtaisesti. Alueen tämän hetkisiä maanomistajia ovat Elo, Dahl, Vantaan kaupunki, Aviakaari ja YIT.

Kerrosalat ovat arvioituja "lopullisen" tilanteen kerrosaloja tilanteessa, kun Huberilan alue on rakentunut seuraavien vuosikymmenien aikana tavoiteltuun lopulliseen tilaan.

Selvityksen energialaskelmat perustuvat lopulliseen tilanteeseen.

Alustavat rakennuskannan kerrosalat alueen kehittymisen jälkeen [k-m²]

Maanomistaja	Asuminen [k-m ²]	Liiketila [k-m ²]	Toimisto [k-m ²]	Päiväkoti [k-m ²]	Asukasmäärä	Työpaikat
Elo	32 000	2 000		1 850	700	70
Dahl	33 000	8 500			700	170
Kaupunki		150	22 000			1 100
Aviakaari	14 000	1 000	23 800		300	1 200
YIT			8 000			400
Yhteensä	79 000	11 650	53 800	1 850	1 700	2 940

2. Energiatarpeet

Lämmityksen ja jäähdytyksen energiatarpeet

Lämmitys- ja jäähdytysenergian tarpeet on laskettu vuoden 2035 ilmasto-olosuhteisiin perustuen huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset lämmityksen ja jäähdytyksen energiatarpeisiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset on arvioitu simuloimalla eri rakennustyyppejä tulevaisuuden säädätällä (Vantaa TRY 2030, RCP 4.5). RCP 4.5 -skenaario on yksi Ilmatieteenlaitoksen tarjoamista tulevaisuuden ilmastoskenaarioista.

Alueen lämmitysenergiatarve on yhteensä arviolta 11,2 GWh/a ja jäähdytyksen 1,7 GWh/a. Jäähdytyksen piikit ajoittuvat kesä-elokuulle. Muulloin jäähdytystarve on pääosin alle 0,5 MW.

Alueen energiatarve vuoden 2035 ilmasto-olosuhteilla [MW]

Kiinteistösähkönkulutus

Kiinteistösähkönkulutus ilman lämmityssähköä ja liikenteen sähkönkäyttöä [MW]

Kuvassa esitetään kiinteistösähkön arvioitu kulutus Huberilan alueelle, mikä on vuositasolla noin 5,5 GWh.

Kiinteistösähkönkulutuksessa ei huomioida lämmityssähköä tai liikenteen sähkönkäyttöä.

Laskenta perustuu rakennustyyppikohtaisiin tuntitasolla simuloituihin tai mitattuihin kulutuksiin.

Sähköautojen sähkönkäyttö

Sähköisen liikenteen käyttö ja sitä kautta energiantarve on ennustettu kasvavan merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Energiantarpeen laskennan lähtötietoina hyödynnettiin pääkaupunkiseudun autonomistajuustietoja*.

Alueella on arvioitu asuvan 1500-2000 asukasta v.2035. Sähköajoneuvojen vaikutus sähköverkkoon on osoitettu viereisessä kuvassa. Keskimääräisen latausprofiilia hyödyntäen, huippulatausteho on noin 0,4 MW. Huipputeho ajoittuu iltopäivään, ajankohtaan kun ihmiset palaavat töistä kotiin.

Huipputehontarvetta voi tulevaisuudessa madaltaa älykkään ohjauksen keinoin, huomioimalla verkon vaatimukset sekä hyödyntäen pörssisähkön hinnanvaihteluja. Älykkään ohjauksen avulla latausta voidaan ajoittaa sille parhaiten soveltuviin hetkiin kuten yöaikaan.

Keskimääräinen vuorokauden latausprofiili Huberilassa v.2035 [MW]

*Helsingin kaupunginkanslia, 2024, Pääkaupunkiseudun omistajuustiedot, <https://hri.fi/data/fi/dataset/paakaupunkiseudun-autonomistajuustiedot>

3. Energiajärjestelmän vaihtoehdot

Energiajärjestelmävaihtoehdot

Huberilan alueelle tarkasteltavat energiajärjestelmävaihtoehdot vastaavat Aviapoliksen alueen energiaselvityksen vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot ovat yksinkertaistettuja ja esimerkiksi VE3 vaihtoehtoon voisi sisältyä myös muita lämpöpumppeihin perustuvia ratkaisuja, sähkökattila kaukolämmön sijaan ja korttelikohtaisia energiavarastoja.

Vaihtoehdot VE2A ja VE2B ovat osana koko Aviapoliksen alueen kattavaa energiaratkaisua, joista esitetään alueelle kohdistetut energiamäärät ja huipputehot.

Huberilan alueen energiajärjestelmävaihtoehdot

Vaihtoehto	Lämpö- ja jäähdytys verkko	Päälämmitys- muoto	Pääjäähdytys- muoto	Huippu/vara- lämmitys	Huippu/vara- jäähdytys
VE 1	Kaukolämpö- verkko	Kaukolämpö	Kiinteistökohtainen jäähdytys	Kaukolämpö	Kiinteistökohtainen jäähdytys
VE 2A	Lämpöverkko (mitoituslämpö 70 °C) Kaukokylmä	Lämpöpumppulaitos (CHC & ilma- vesilämpöpumppu)	Lämpöpumppulaitos	Kaukolämpö	Kiinteistökohtainen jäähdytys
VE 2B	Lämpöverkko (mitoituslämpö 70 °C) Kaukokylmä	Lämpöpumppulaitos (CHC & ilma- vesilämpöpumppu) sekä energiavarasto	Lämpöpumppulaitos (CHC & ilma- vesilämpöpumppu) sekä energiavarasto	Kaukolämpö	Kiinteistökohtainen jäähdytys
VE 3	Aluelämpö- verkko	Korttelikohtainen maalämpö	Maajäähdytys	Kaukolämpö	Kiinteistökohtainen jäähdytys

Alueen näkökulmien huomiointi

1

Alueellisen energiantuotannon potentiaalit alueella: Alueellisena energiantuotantona arvioidaan potentiaalia korttelikohtaiselle maalämmölle. Lisäksi arvioidaan kattoasenteisen aurinkosähkön tuottopotentiaalia huomioiden, että osa rakennusten kattopinta-alasta valjastetaan viherkatoiksi. VE2A ja VE2B perustuvat Aviapoliksen alueelliseen energiaratkaisuun ja ovat alueellista energiantuotantoa.

2

Kaarihallit osana alueen energiaratkaisua: Kaarihallit voivat toimia osana energiaratkaisua, joko tiloina energiantuotannolle tai toiminnoille, joista syntyy hukkalämpöä. Työssä arvioidaan, mitkä ovat vaikutukset alueellisen energiaratkaisun kehittämiseksi, jos kaarihalleihin sijoittuvasta toiminnasta syntyy hukkalämpöä. Hukkalämpö huomioidaan alueellisessa ratkaisussa, mikäli se on tämän hetkisillä arvioilla kustannustehokasta.

3

Tilavaraukset alueella: Energiajärjestelmien tuotannon alustavan mitoittamisen ohella arvioidaan karkeasti tilavarauksia energiantuotannolle ja jakeluverkoille alueen jatkosuunnittelua varten.

4. Alueellisen energiatuotannon potentiaali

- Maalämpö
- Aurinkosähkö
- Hukkalämmöt

Korttelikohtainen maalämpö

Potentiaaliset kaivomäärät

Korttelialueiden potentiaalinen kaivomäärä on yhteensä 189 kaivoa. Lisäksi yleisille alueille on hahmoteltu 14 kaivoa.

Tarkasteltavan alueen kokonaisenergianpeittoaste on 74 %. Kun huomioidaan lisäksi yleisten alueiden kaivot, on energiapeittoaste 79 %.

Taulukon korttelijaottelu esitetään seuraavalla sivulla.

Potentiaalinen kaivomäärä ja maalämmön energiapeittoaste korttelikohtaisesti

Kortteli	Kerrosala, kem ²	Rakennustyyppi	Potentiaalinen kaivomäärä per kortteli	Maalämmön tuotto, MWh	Maalämmön energiapeittoaste per kortteli, %
Kortteli 1	8500	Toimisto	14	560	94 %
Kortteli 2	13500	Toimisto	18	720	76 %
Kortteli 3	5800	Asuin	11	440	96 %
Kortteli 4	8600	Asuin	6	240	35 %
Kortteli 5	18350	Asuin	19	760	52 %
Kortteli 6	3350	Asuin, liiketila	12	480	Yli 100 %
Kortteli 7	21850	Asuin	24	960	56 %
Kortteli 8	19 600	Asuin, liiketila	38	1520	Yli 100 %
Kortteli 9	10400	Asuin	8	320	39 %
Kortteli 10	8000	Toimisto	11	440	79 %
Kortteli 11	15 800	Asuin, Toimisto	16	640	56 %
Kortteli 12	4600	Toimisto	3	120	37 %
Yhteensä	138 350		10 229	189	74 %

Korttelikohtainen maalämpö

Maalämpökaivot

Viereisessä taulukossa on esitetty alustava kaivohahmotelma. Kaivoja ei ole sijoitettu liian tiiviisti, jottei kenttä jäähtyisi liikaa.

Lisäksi rakennukset vaikuttavat kaivosijoitteluun, sillä rakennuksen alle ei ole aina mahdollista porata kaivoja. Osa kaivoista on sijoitettu rakennusta alle. Sijoittelussa on vältetty metsäalueita ja toisaalta myös yleisiä alueita, joilla on olemassa olevaa maanalaista infraa.

Potentiaalinen kaivosijoittelu Huberilassa

Aurinkosähkön potentiaali

Rakennuksien kattoasenteinen aurinkosähkön potentiaali perustuu asiantuntija-arvioon rakennusten vesikattopinta-alasta. Vesikaton pinta-alan arvioinnissa on hyödynnetty joko olemassa olevaa tietoa tai arvioitu kerroslukumäärien avulla todennäköinen pinta-ala. Potentiaalinen aurinkosähkömäärä on arvioitu olevan n. 30 % rakennuksen vesikattoalasta varmistuen, että vesikatolle mahtuvat muut katolle tulevat asennukset ja komponentit. . Hyödynnettävyys on laskettu tuntipohjaisesti suhteessa sähkönkulutukseen.

Aurinkosähkön tuotanto on noin 1,7 GWh, josta 84% saadaan hyödynnettyä suoraan. Määrä kattaa Vaihtoehdossa 1 ja 2 noin 12 % alueen sähköntarpeesta. Vaihtoehdossa 3 vastaavasti noin 3 %. Ero selittyy suuremmalla sähköntarpeella, etenkin talvella.

Hyödynnettävyyttä on mahdollista kasvattaa esimerkiksi kiinteistökohtaisilla sähkövarastoilla.

	VE1	VE 2A	VE 2B	VE 3
Kokonaissähköntarve [GWh]	12	12	12	48
Hyödynnetty aurinkosähkö [GWh]	1,4	1,4	1,4	1,4
Hyödyntämätön aurinkosähkö [GWh]	0,3	0,3	0,3	0,3
Hyödynnettävyys [%]	84 %	84 %	84 %	84 %
Aurinkosähkön osuus kokonaissähköntarpeesta	12 %	12 %	12 %	3 %

Kaarihallit ja hukkalämmön potentiaali

Päivittäistavarakaupan hukkalämpöpotentiaali

Kaarihalleihin voisi sijoittua uutta toimintaa, joka tuottaisi hukkalämpöä. Potentiaalisimmaksi hukkalämpöä tuottavaksi toiminnoksi on tunnistettu päivittäistavarakauppa.

- Hukkalämmön määrä riippuu kaupan pinta-alasta, sen kylmälaitteista sekä hukkalämmön hyödyntämisestä kaupan omiin lämmitystarpeisiin erityisesti talviaikana.
- Yhteen kaarihalleista voisi sijoittaa päivittäistavarakaupan, jonka pinta-ala olisi arviolta noin 3000 m².
- Rambollin arvioiden mukaan päivittäistavarakauppa tuottaisi lauhdetta noin 300-400 MWh vuositasolla.

Alueen energiantarve ja hukkalämmön potentiaali

Kun suhteutetaan päivittäistavarakaupan lauhdemäärä alueen lämmitystarpeeseen, on lauhteen osuus noin 3 %. Lauhde on matalalämpötilaista, joten se edellyttäisi lämpöpumppua lämpötilan korottamiseksi.

- Päivittäistavarakauppa voisi hyödyntää lauhdetta omiin tarpeisiinsa talvikaudella. Jos jäljelle jäävä lauhde hyödynnettäisiin Huberilan lämmitykseen, hyödynnettävää lauhdetta olisi korkeintaan noin 200 MWh.
- Koko alueen lämmitystarpeeseen (11 700 MWh) arvioidaan lauhdetta syntyvän niin vähän, ettei hukkalämpöä ole kannattavaa sisällyttää osaksi alueelle suunniteltavia energiaratkaisuja tässä kohtaa selvitystä. Hukkalämmön vaikutus alueen energiaratkaisuun on vähäinen.

5. Konseptien testaus Huberilan alueella

Energiajärjestelmän huipputehot

Lämmityksen huipputeho on 5 MW ja jäähdytyksen 3,8 MW.

VE2A ja VE2B lämmitys toteutettaisiin Aviapoliksen alueella keskitettynä ratkaisuna: Taulukossa esitetään Huberilaan jyvitetty huipputehot.

VE2A ja VE2B jäähdytys perustuu Aviapoliksen alueelliseen ratkaisuun ja huiput katetaan alueen kiinteistöissä. Kaukokylmä on mitoitettu kesäajan keskitehon mukaan, jolla saavutetaan noin 80 % peittoaste vuositasolla.

Energiajärjestelmän huipputehot lämmitykselle ja jäähdytykselle [MW]

Vaihtoehto	VE 1	VE 2A	VE 2B	VE 3
Lämmitys				
Kaukolämpö	4,7			3,1
Kaukolämpö, Aviapoliksen alueelliseen verkkoon siirretty		3,4	3,3	
Aviapoliksen alueellinen lämmöntuotanto		1,6	1,6	
Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät				1,5
Jäähdytys				
Vedenjäähdytyskoneet	3,8	3,3	3,3	2,8
Maajäähdytys				1,0
Aviapoliksen alueellinen jäähdytystuotanto		0,5	0,5	

Vuosienenergiataseet

Energiajärjestelmän vuosienenergiataseet lämmitykselle ja jäähdytykselle [GWh]

Taulukossa esitetään energialaskelmiin perustuvat vuosienenergiataseet eri vaihtoehdoille.

Lämmityksen vuosienenergiatarve on yhteensä noin 11 GWh ja jäähdytyksen alle 2 GWh.

Vaihtoehto	VE 1	VE 2A	VE 2B	VE 3
Lämmitys				
Kaukolämpö	11,2			2,3
Kaukolämpö, Aviapoliksen alueelliseen verkkoon siirretty		5,5	5,2	
Aviapoliksen alueellinen lämmöntuotanto		5,7	6,0	
Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät*				8,9
Yhteensä	11,2	11,2	11,2	11,2
Jäähdytys				
Vedenjäähdytyskoneet	1,7	0,3	0,3	0,2
Maajäähdytys				1,5
Aviapoliksen alueellinen jäähdytystuotanto		1,4	1,4	
Yhteensä	1,7	1,7	1,7	1,7

*Maalämmön mitoitus perustuu tilanteeseen, jossa yleisiä alueita hyödynnetään kaivosijoittelussa

Aviapoliksen alueella tuotetun lämmitysenergian osuus

VE1 (BAU) lämmitys tuotetaan kokonaan kaukolämmöllä ja Aviapoliksen alueen ulkopuolella.

Vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B lämmityksestä yli 50 % tuotetaan keskitettynä Aviapoliksessa kaupunginosan sisällä ja loput kaukolämmöllä.

VE3 vaihtoehdossa noin 80 % tuotetaan maalämmöllä Huberilan korttelissa suunnittelualueella.

Suunnittelualueella, kaupunginosan sisällä ja alueen ulkopuolella tuotettu lämmitys [%]

Päästöt, tCO₂

Lämmityksen ja jäähdytyksen päästöt on laskettu seuraavilla päästökertoimilla:

- Kaukolämpö: 148,7 kg/MWh (Vantaan Energialla käynnissä hiilidioksidin talteenoton hanke, joka toteutuessaan pienentää kaukolämmön päästöt hyvin vähäisiksi)
- Sähkö: 14 kg/MWh

Jäähdytystä ja lämmitystä samanaikaisesti tuottavan lämpöpumpun päästöt (sähkö) on allokoitu tuotettujen MWh-määrien mukaan.

Lämmityksen ja jäähdytyksen päästöt [tCO₂]

Käyttökustannukset

Taulukossa esitetään kootusti energiajärjestelmän käyttökustannukset kaukolämmön, kaukokylmän ja sähkön osalta. Kaukokylmän kustannus sisältää tuotantoon käytetyn sähkön kustannuksen. Vaihtoehtojen kokonaiskustannukset esitetään seuraavalla sivulla.

Vaihtoehdossa 2A ja 2B kaukolämmön energia- ja energiajärjestelmämaksut sisältävät Aviapoliksen alueelliseen lämpöverkkoon siirretyn kaukolämmön kustannuksen.

Energiajärjestelmien käyttökustannukset [k€/a]

Vaihtoehto	VE 1	VE 2A	VE 2B	VE 3
Kaukolämpö: Energia- ja energiajärjestelmämaksut	1 019 700	714 000	692 000	398 000
Kaukokylmä		15 400	15 400	
Sähkö, jäähdytys	60 060	5 600	5 600	6 400
Sähkö, lämmitys		128 000	140 000	295 000
Yhteensä	1 079 760	863 000	853 000	699 400

Lämpöenergian ja kylmäenergian kokonaishinnat, €/MWh

LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta, €/MWh

LCOC: Tuotetun kylmäenergian kokonaishinta, €/MWh

LCOH = Levelized Cost of Heat eli lämpöenergian kokonaishinta [€/MWh]

LCOC = Levelized Cost of Cold eli kylmäenergian kokonaishinta [€/MWh]

Sähkön ja kaukolämmön hinnan herkkyystarkastelun vaikutus

Sähkön spot-hinta, + 50 %

Vaihtoehto	VE 1 [€/MWh]	VE 2A [€/MWh]	VE 2B [€/MWh]	VE 3 [€/MWh]
LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta	93	127	120	104
LCOH: Sähkön hinnan korottava vaikutus	0	+ 7	+ 1	+ 8
LCOC: Tuotetun kylmäenergian kokonaishinta	144	158	158	105
LCOC: Sähkön hinnan korottava vaikutus	+ 6	+ 5	+ 5	+ 1

Herkkyystarkastelun tausta: Sähkön spot-hinnan ja kaukolämpömaksun herkkyystarkastelut perustuvat Aviapoliksen alueellisen energiaselvityksen (3.7.2025) menetelmiin. Tavoitteena on selvittää hintamuutosten vaikutuksia energian kokonaishintoihin.

Kaukolämpömaksut, - 20 %

Vaihtoehto	VE 1 [€/MWh]	VE 2A [€/MWh]	VE 2B [€/MWh]	VE 3 [€/MWh]
LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta	93	106	105	92
Kaukolämmön hintamuutoksen vaikutus kokonaishintaan	0	-14	-14	- 4

Vaikutukset: Sähkön spot-hinnan korottaminen vaikuttaa sähköiseen lämmöntuotantoon pohjautuviin vaihtoehtoihin VE2A ja VE3 noin 7-8 €/MWh. Vaihtoehto VE 2B sisältää lämpövaraston (kaukolämpöakku), mikä mahdollistaa tehokkaammin lämmöntuotannon optimointia sähkön spot-hinnan muuttumista vasten. Kaukolämpömaksujen alentaminen 20 % vähentää kustannuksia, jolloin erot kaukolämpöön perustuvaan vaihtoehtoon (VE1) kaventuu 14 €/MWh vaihtoehtoisissa VE 2A ja 2B. Kylmäenergian hintoihin sähkön hintamuutos vaikuttaa noin 5-6 €/MWh.

Tilavaraukset

VE1: Vantaan Energian olemassa olevaa kaukolämpöverkkoa laajennetaan uusille kaukolämpöön liittyville rakennuksille. Kaukolämpökaivannon leveys on korkeintaan n. 2-3 metriä. Kaupunkikuvalliset ja maankäytölliset vaikutukset ovat vähäiset.

VE2A ja VE2B: Huberila osana Aviapoliksen alueellista kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoa. Huberilaan ei sijoitu lämpö- tai kylmäenergiantuotantoa. Lämmöntuotanto on keskitetysti Aviapoliksen alueella ja jäähdytyksen perustuotanto keskitettyä. Kaupunkikuvalliset ja maankäytölliset vaikutukset vähäisiä Huberilassa. Toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttaa toimija, jonka tulisi investoida ja operoida alueellista lämpö- ja kylmäverkkoa. Energiaratkaisu on mukautuvissa joustavasti alueen kehittyessä eri vaiheissa, mutta edellytyksenä on alueen nykyiseen lämpöverkkoon perustuvan ratkaisun kehittyminen alueelle. Tilavaraukset jakeluverkostoille Huberilan alueella on n. 4-5 metriä (lämpö- & kylmäverkko). Vaihtoehto tukee alueellista jäähdytysratkaisua.

VE3: Huberilan korttelin oma energiakeskus n. 50-150 m². Energiakeskuksen sijaintia tulee tarkastella tarkemmin jatkoselvityksissä ja arvioida mahdollisesti korttelin sisälle useampaa energiakeskusta. Maalämpökaivoja sijoittuu korttelin tonteille ja yleisille alueille. Maankäytölliset vaikutukset huomioitava ja vaatii tilan maalämpökaivoille ja putkivedoille. Ei tue alueellista jäähdytysratkaisua.

Kaikki vaihtoehdot: Aviapolikseen keskitettävä jäähdytystuotanto kattaa vain viidenneksen jäähdytyksen huipputarpeesta, jolloin kaikkiin vaihtoehtoihin edellytetään tilantarvetta rakennusten vesikatoilla karkeasti arvioiden n. 10-15 m². Jokaiseen vaihtoehtoon lämmönjako- ja mittauskeskus, jonka tilavaraus on n. 10-20 m². Tilantarvearvio ei muutu merkittävästi vaihtoehtojen välillä.

Toteuttamiskelpoisuus

- **VE1:** Kaukolämpörakentaminen on tavanomaista toimintaa ja mukautuu joustavasti alueen kehittyessä. Rakennuksilla rakennetaan kaukolämpöliittymä. Kaukolämpöyhtiö rakentaa ja kehittää kaukolämpöverkostoa aluetason kehitys huomioiden. Verkoston rakentamista voidaan jaksottaa pienelläkin alueella yksinkertaisesti jättäen varauksia verkostoon myöhemmin liittyville alueille. Vaihtoehdossa on kiinteistökohtaiset jäähdytyslaitteet, eikä se siltä osin tue alueellista jäähdytysratkaisua.
- **VE2A ja VE2B:** Lämmöntuotanto on keskitetysti Aviapoliksen alueella ja jäähdytyksen perustuotanto keskitettyä. Kaupunkikuvalliset ja maankäytölliset vaikutukset vähäisiä Huberilassa. Toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttaa toimija, jonka tulisi investoida ja operoida alueellista lämpö- ja kylmäverkkoa. Energiaratkaisu on mukautuvissa joustavasti alueen kehittyessä eri vaiheissa, mutta edellytyksenä on alueen nykyiseen lämpöverkkoon perustuvan ratkaisun kehittyminen alueelle. Alueellisen jäähdytysverkoston rakentaminen vaatii tilaa, sillä johtokoot ovat tyypillisesti jäähdytysverkostossa suuremmat johtuen pienemmästä lämpötilaerosta jäähdytyksen meno- ja paluulämpötilan välillä. Vaihtoehto tukee alueellista jäähdytysratkaisua.
- **VE3:** Toteuttamiskelpoisuuteen liittyy oleellisesti järjestelmän vaiheistaminen ja yhteinen tahtotila kehittää korttelitasoista lämmityksen ja jäähdytyksen kokonaisratkaisua. Vaiheistustumista on käsitelty tarkemmin seuraavilla sivuilla. Vaihtoehto tukee korttelikohtaista jäähdytysratkaisua.

Vaiheistaminen 1/3

VE1 ja VE2 osalta järjestelmien vaiheistaminen onnistuu helposti, sillä järjestelmä lähtökohtaisesti skaalautuu rakennettavien kiinteistöjen mukana.

VE3:n osalta vaiheistumisessa on haasteita. Korttelikohtaisen järjestelmän rakentamisessa ratkaistavat asiat ovat:

- **Korttelikohtaisen järjestelmän investointi.** Kortteliin sijoittuvat rakennukset voivat rakentua vuosien aikajänteellä. Riippuen korttelin koosta, järjestelmää ei välttämättä ole mahdollista kustannustehokkaasti rakentaa osissa, vaan järkevintä on tehdä yksi isompi investointi. Ongelma on miten investointikustannukset jyvitetään eri rakennuksien eli samalla myös eri rakennuttajien kesken. Valmista ratkaisua ei ole vaan tämä tulee sopimusteknisesti ratkaista kustannusten jyvittämisellä. Kustannusten jyvityksessä tulee huomioida myös liittymisen vapaaehtoisuus sekä irtautumisen ehdot. Mikäli liittymiseen ei voida velvoittaa, järjestelmälle on määritettävä reilu ja rahoitettavissa oleva malli myös tilanteessa, jossa kaikki rakennukset eivät liity mukaan samassa vaiheessa tai lainkaan. Sopimuksissa on lisäksi määriteltävä irtautumisen periaatteet ja vaikutukset yhteisiin investointeihin kuten energiakaivoihin ja energiakeskukseen.

Vaiheistaminen 2/3

Korttelikohtaisen järjestelmän sijoittaminen. Järjestelmän energiakeskus voi viedä 50 – 150 m² tilaa, joka soveltuisi hyvin esimerkiksi parkkitaloon. Parkkitalot tyypillisesti rakennetaan kuitenkin viimeisenä, jolloin ongelmaksi koituu energiakeskuksen sijoittaminen. Vaihtoehtoisina ratkaisuna voi toimia esimerkiksi ensimmäisenä rakennettavan rakennukseen sijoittaminen tai erillisen rakennuksen rakentaminen yhteisille alueille. Molemmat vaihtoehdot asettavat kuitenkin omat haasteensa, joita tulee ratkaista alueen toimijoiden kesken sopimusteknisesti esimerkiksi rasitteiden asetannalla. Rasitteiden ja käyttöoikeuksien osalta tavoitteena on usein pysyvä oikeus, joka merkitään kiinteistörekisteriin, jolloin myöhemmät omistajavaihdokset eivät lähtökohtaisesti heikennä energiainfran käyttöoikeutta.

Energiakeskuksen sijoittamisen toteuttamiskelpoisuus paranee, jos energiainfran tilatarpeet ja varaukset **käsitellään riittävän aikaisin maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.**

Korttelikohtaisen järjestelmän vaiheistuksessa on lisäksi mitoitukseen liittyvä **lukkiutumisriski**. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävät ratkaisut kuten energiakaivokenttä, energiakeskuksen pääkomponentit ja siirtoverkot ohjaavat koko järjestelmän myöhempää kustannusrakennetta ja laajennettavuutta. Järjestelmää ei tyypillisesti kannata vaiheistaa liian moneen osaan, vaan toteutus kannattaa tehdä kerralla tai selkeinä lohkoina, jos rakennusten toteutusaikataulut poikkeavat toisistaan selvästi.

Vaiheistaminen 3/3

Mikäli korttelijärjestelmä perustuu geoenergiaan, toteutettavuuteen vaikuttaa energiakaivojen sijoittaminen. Kaivot pyritään sijoittamaan ensisijaisesti omalle tontille, mutta jos riittävää energiapeittoa ei saavuteta, kaivojen sijoittaminen tai kallistaminen yleisille alueille voi olla mahdollista erillisillä luvilla ja sopimuksilla. Tämä on hyvä tunnistaa jo vaiheistusvaiheessa, koska kaivojen sijainti ohjaa putkireittien pituuksia ja energiakeskuksen sijoittumista.

Vaiheistamiseen liittyy myös toteutuskelpoisuuden kynnyskysymys, jossa koko ratkaisu voi jäädä toteutumatta, jos ensimmäisten vaiheiden aikataulu ja sisältö eivät täytä mallin ehtoja. Tätä riskiä voi hallita asettamalla etukäteen selkeät etenemiskriteerit, joissa määritellään millä edellytyksillä investointi käynnistetään ja milloin malli keskeytetään tai muutetaan.

Toimijoiden näkökulmat 1/2

	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
Kiinteistö-kehittäjä	<ul style="list-style-type: none"> + Edullinen investointi + Tuttu teknologia + Ei vie tilaa juurikaan kiinteistössä + Kaukolämpöyritys vastaa lämmöntuotannosta ja jakelusta. - Vedenjäähdytyskone jäähdytyksentuotannossa ei energiatehokkain vaihtoehto 	<ul style="list-style-type: none"> + Energiatehokas ratkaisu -/+ Teknisesti monimutkaisempi järjestelmä. Toisaalta lämpöyritys vastaa järjestelmän toimivuudesta - Nykyisten sääntöjen mukaan käsitellään kaukolämpönä eri sertifiointeissa ja E-luku laskennassa, joka heikentää järjestelmän kannattavuutta tältä osin. Tulevaisuudessa voi olla toisin. 	<ul style="list-style-type: none"> + Energiatehokas, myönteinen vaikutus sertifiointijärjestelmiin sekä E-lukuun (tällä hetkellä) - Suuri tilantarvevaatimus - Suuri investointi
Loppukäyttäjä (kiinteistön-omistaja / kuluttaja)	<ul style="list-style-type: none"> + Huoltovapaa + Toimitusvarmuus + Tasainen hinta. Hinnanmuutoksia tapahtuu yleisesti vuositasolla vrt. esimerkiksi tunneittain muuttuvaan pörssisähköön. - Kaukolämpö ei ole sertifiointeissa energiatehokas vaihtoehto 	<ul style="list-style-type: none"> + huoltovapaa, toimitusvarmuus (kuin kaukolämpöä) + energiatehokas ratkaisu - Monimutkaisuus hallinnossa, jos uusi alueellinen toimija vastaa lämmöntuotannosta ja jakelusta (Operaattori X) - Toiminnan pyörittämiseen liittyy riskejä (teknologiset, hallinnollisia), jotka heijastuvat loppupeleissä hintaan. 	<ul style="list-style-type: none"> + Mahdollistaa eri toimintamalleja energiansaantiin kuten oma investoinnin tai palvelumallin (maalämpöä palveluna) + Energiatehokas - Huollon- ja toiminnanvarmistaminen loppukäyttäjän vastuulla. Ratkaistavissa esimerkiksi EaaS-palvelumallilla. -Sähkön hintavaihtelut tulee ottaa huomioon, ennustettavuus huonompi. Riskiä on mahdollista pienentää esimerkiksi kiinteähintaisella sähkö sopimuksella.

Toimijoiden näkökulmat 2/2

	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
Energiayhtiö	<p>+ Perinteistä toimintaa + Olemassa oleva toimija alueella</p>	<p>+ Pilotointimahdollisuuksia - Järjestelmän kokonaisoptimointi ja mitä optimoidaan (Vantaan energia vs Veromiehen alueen lämpö). Haasteena mahdollisesti sähkön hintavaihtelut. - Uutta tekemistä, monimutkainen lämpöpumppujärjestelmä, - Isoja investointeja, etenkin jos uusi toimija toteuttaa järjestelmän</p>	<p>+ Energiayhtiöille potentiaalisesti uusi liiketoimintamahdollisuus. Voi mahdollistaa kaukolämmön optimointia paikallisella järjestelmällä. +/- Uusi liiketoimintamalli kuluttajille, jossa voi olla haasteena löytää kannattava ratkaisu kaikkien kannalta.</p>
Kaupunki	<p>+ Osa isompaa verkostoa eli mahdollistaa potentiaalisesti laajemmalta alueelta esim. hukkalämpöjen hyödyntämisen ja vakaan hinnan +/- Kaukolämmön tuotannosta syntyy tällä hetkellä päästöjä. Tulevaisuudessa tuotanto voi olla hiilineutraalia. +/- Keskitetyllä toimilla paljon vaikutusmahdollisuuksia. Kun energiajärjestelmä perustuu keskitettyyn tuotantoon, voi yksittäisillä investoinneilla saada suuria vaikutuksia esimerkiksi päästöihin. - Primäärienergiankulutus on suurempaa kuin muissa vaihtoehdoissa, kun verrataan polttoon perustuvaa tuotantoa lämpöpumppuihin.</p>	<p>+ Sektori-integraation mahdollisuudet + Matalalämpöinen verkko mahdollistaa hukkalämpöjen hyödyntämisen +Tukee kaupungin ilmastotavoitteita - Toimijasta riippuen riskejä järjestelmän toteutuksessa</p>	<p>+ Energiatehokas + Lähes hiilineutraali vaihtoehto + Tukee kaupungin ilmastotavoitteita</p>

6. Suositukset jatkosuunnitteluun

Kaarihallien potentiaali osana energiaratkaisua

Mahdollisuudet ja haasteet

Kaarihalliin sijoittuvista toiminnoista päivittäistavarakaupan kylmälaitteet voisivat tuottaa selvityksen arvioihin perustuen hukkalämpöä noin 300-400 MWh vuositasolla, mitä kauppa voisi käyttää ensisijaisesti omiin lämmitystarpeisiin talvella.

Ylijäävää hukkalämpöä voisi syntyä noin 200 MWh. Alueen näkökulmin hukkalämmön hyötykäyttö ei ole taloudellisesti arvioituna kannattavaa, sillä lämmöntalteenotto, lämpöpumput ja lämmönjakelu vaativat myös investointeja.

Vähäisen vaikuttavuuden vuoksi kaupan hukkalämmön hyödyntäminen ei ole tehokasta koko alueelle. Hukkalämpöä voisi vaihtoehtoisesti hyödyntää viereisten kiinteistöjen lämmitykseen tai maalämpökaivojen toiminnan tehostamiseen (lämmön lataus). Yhteisessä järjestelmässä tästä saatava hyöty voidaan sopimuksellisesti huomioida eri toimijoiden kesken.

Aluekehityksessä huomioitavat

- Kaarihallit voivat toimia tilana energiatuotannolle. Tarkastelluista vaihtoehdoista tiloihin voisi sijoittua korttelikohtaisen koko Huberilan aluetta palveleva maalämmön energiakeskus (noin 50-150 m²).
- Energiakeskukselle on järjestettävä sähköistys ja putkivetoja. Sijoituksessa on huomioitava maalämpöpumpun mahdolliset äänihaitat.
- Kaarihallit eivät sijaitse alueella keskisimmällä paikalla, joten energiakeskuksen sijainti ei ole välttämättä optimaalisin koko alueen näkökulmasta. Hallit voisivat toimia kuitenkin osan alueen energiakeskuksena. Tilojen hyödyntäminen vähentää erillisen rakennuksen tarvetta ja vähentää rakentamisen kustannuksia siltä osin.

Energiajärjestelmän yhteiskehittäminen

Energiajärjestelmän yhteiskehittäminen vaatii alueen kiinteistöomistajilta yhteistä tahtotilaa yhteisestä järjestelmästä. Osapuolet tulee sitouttaa osaksi energiaratkaisun kehittämistä alueelle. Yhteiskehittämistä edistää kiinteistöomistajien aktiivinen vuoropuhelu alueen vaiheittaisesta kehittämisestä sekä tavoitteista. Suositeltavaa on hyödyntää vuoropuhelua energiapalvelun tuottajien ja energiayhtiöiden kanssa vaihtoehtoista kehittää alueelle uusia energiaratkaisuja ja pilotointeja.

Alueellisen koko Aviapoliksen alueen kattavan energiaratkaisun (VE2A ja VE2B) toteuttamiseen kiinteistöomistajat eivät voi suoraan vaikuttaa. Alueellisen hankkeen toteutumiselle edellytetään laajempaa alueellista halukkuutta, jotta toimija lähtisi kehittämään alueellista jäähdytysratkaisua ja alueellista lämpöverkostoa.

Maalämpöön ja kaukolämpöön perustuva vaihtoehto (VE3) edellyttää lisäselvityksiä maalämmön toteuttamisesta sekä sen kannattavuudesta

alueelle ja kiinteistöomistajien tahtotilaa edistää korttelitason ratkaisua alueen kehittyessä. Korttelikohtaisen energiajärjestelmän vaiheistus on keskeinen toteuttamiskelpoisuutta rajoittava tekijä. Järjestelmä joudutaan usein mitoittamaan lopputilanteen mukaan jo alkuvaiheessa, mikä aiheuttaa lukkiutumiskäytön, jos alue rakentuu eri tahtiin. Tämän vuoksi järjestelmää ei yleensä ole kustannustehokasta toteuttaa monissa pienissä vaiheissa, vaan kokonaisuutena tai selkeinä lohkoina. Vaiheistuksen onnistuminen edellyttää varhaisia tilavarauksia energiainfralle, selkeitä kustannusten jyvitys- ja irtautumisperiaatteita sekä ennakolta määritellyjä etenemiskriteerejä.

Hinnoittelu- ja sopimusmalleihin vaikuttaa lopullinen energiaratkaisun toteutus ja vastuussa oleva toimija. Loppukäyttäjän näkökulmasta tärkeiksi teemoiksi on noussut Aviapoliksen alueen selvityksessä vakaa ja ennakoitava energian hinta, mutta myös yksinkertainen kustannusrakenne.

Yhteenveto

Selvitys tarkasteli Aviapoliksen alueellisen energiaselvityksen jatkotarkasteluna konseptien testausta Huberilan alueelle. Työssä selvitettiin Huberilan alueen lämmitys- ja jäähdytysenergiatarpeet vuoden 2035 ilmasto-olosuhteisiin perustuen. Lämmitystarve on vuositasolla noin 11,7 GWh ja jäähdytyksen noin 1,7 GWh. Kiinteistösähkön kulutus on arviolta noin 5,5 GWh ilman lämmityssähkön ja liikenteen sähkönkäytön huomiointia.

Huberilan alueen tarkastelun lopputulokset vastaavat koko Aviapoliksen alueen energiaselvityksen lopputuloksia vaihtoehdon VE1 (kaukolämpö) ja Aviapoliksen alueellisen energiaratkaisun osalta vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B. Konseptien testauksessa tarkennettiin vaihtoehdon VE3 eli korttelikohtaisen maalämmön alustavaa potentiaalia Huberilan alueella. Maalämmöllä voitaisiin saavuttaa lähes 80 % peittoaste lämmitykselle, minkä edellytyksenä on, että osa maalämpökaivoista sijoittuisi rakennusten alle ja osa yleisille alueille. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi metsäalueita ei käytetä maalämpökaivoille.

Alueella voidaan saavuttaa energiapositiivisuus, mutta se ei ole kustannustehokasta. Alueen maalämpöpotentiaali on alustavan arvion mukaan noin 74% alueen lämmöntarpeesta. Loput energiatarpeesta voisi teoreettisesti tuottaa paikallisella ilma-vesilämpöpumpulla saavuttaen energiapositiivisuuden. Tämä kuitenkin kattaisi vain lämmöntarpeen. Sähkön osalta ei ole mahdollista saavuttaa energiapositiivisuutta.

Alueella sijaitsevat kaarihallit voisivat toimia osana alueen energiaratkaisua tiloina energiatuotannolle, lähinnä korttelin maalämpöjärjestelmän energiakeskukselle. Mikäli kaarihalleihin sijoittuisi esimerkiksi päivittäistavarakauppa, voisi kauppa tuottaa lauhdetta noin 300-400 MWh vuodessa. Pt-kauppa hyödyntäisi suurimman osan hukkalämmöstä omiin lämmitystarpeisiin. Siten vaikuttavuus alueelliseen energiaratkaisuun on vähäinen.

Suosituksset kaavarunkovaiheeseen

Suosituksset kaavarunkovaiheeseen

- 1. Energiainfran tilavaraukset.** Tilavarauksissa tulee huomioida erityisesti energiakeskuksen vaatima tila. Lämpö- ja jäähdytysverkkojen johtokäytävät yleisillä alueilla.
- 2. Maalämpökaivojen mahdollistaminen/edistäminen alueella.** VE3 edistämiseksi alueella voi olla tarpeen mahdollistaa maalämpökaivojen sijoittaminen yleisille alueille, huomioiden olemassa olevan ja muun maanalaisen infran.
- 3. Usean järjestelmävaihtoehdon mahdollistaminen.** Kaavarungossa ei tule sitoutua mihinkään yksittäiseen vaihtoehtoon, vaan mahdollistaa teknologianeutraalisti kustannustehokkain ratkaisu, joka tukee alueen tavoitteita. Alueelle rakentuva energiaverkko mahdollistaa ylijäämäenergian (lämpö, jäähdytys) siirron ja siten monen eri järjestelmävaihtoehdon kehittämisen.

Suosituksset jatkosuunnitteluun

Jatkosuunnittelussa painopiste siirtyy teknis-taloudelliseen tekijöihin, vaiheistukseen ja sopimuksellisiin kysymyksiin.

- **Määrittele energiajärjestelmän tavoiteltu lopputilanne.** Ennen yksityiskohtaista suunnittelua tulee määrittää: tavoitellaanko alueellista ratkaisua vai korttelitason järjestelmää, mikä on energiajärjestelmän rooli koko Aviapoliksen kokonaisuudessa.
- **Hallitse vaiheistuksen lukkiutumisriski.** Jatkosuunnittelussa tulee tunnistaa, että erityisesti VE3-vaihtoehdossa järjestelmä on usein kustannustehokkainta toteuttaa kerralla tai suurina lohkoina. Ensimmäiset investoinnit ohjaavat koko järjestelmän myöhempää kehitystä. Suunnittelussa tulee laatia selkeä vaiheistuslogiikka ja määritellä, millä edellytyksillä järjestelmä käynnistyy, laajenee tai jää toteuttamatta.
- **Valmistele kustannusten jyvitys- ja sopimusperiaatteet.** Korttelitason ratkaisun edellytyksenä on, että jatkosuunnittelussa valmistellaan periaatteet investointien jakamisesta eri rakennuttajien kesken, huomioidaan liittymisen vapaaehtoisuus ja mahdollinen irtautuminen, varmistetaan järjestelmän rahoitettavuus.

Vantaa
Vanda